

РОЛЬ ДЕТСКИХ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ

Демьяненко Т.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет», e-mail: tydemianenko@mail.ru

Аннотация. Демьяненко Т.В. Роль детских ботанических садов в формировании научно-исследовательского потенциала школьников. В рамках развития системы дополнительного образования детей естественнонаучной направленности и формирования детских ботанических садов, на базе кафедры ботаники и экологии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», разработаны практические занятия по освоению и применению методических рекомендаций в организации исследовательской работы с обучающимися. В работе представлены результаты изучения ветвления растений, имеющихся в гербарии, на примере *Lychnis coronaria* (L.) Desr. Названное растение декоративное, часто используется в озеленении. Рассмотрен моноподиальный тип ветвления, выделены побеги различных порядков, проведены линейные измерения побегов всех порядков. Сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: гербарий ДонГУ, ветвление побегов, научно-исследовательская работа школьников.

Abstract. Demyanenko T.V. The role of children's botanical gardens in the formation of the scientific and research potential of schoolchildren. As part of the development of the system of additional education for children of a natural science orientation and the formation of children's botanical gardens, on the basis of the Department of Botany and Ecology of the Donetsk State University, practical classes on the development and application of methodological recommendations in the organization of research work with students have been developed. The paper presents the results of studying the branching of plants available in the herbarium, using the example of *Lychnis coronaria* (L.) Desr. The named plant is decorative, often used in landscaping. The monopodial type of branching is considered, shoots of various types are distinguished. Linear measurements of shoots of all orders have been carried out. Relevant conclusions have been drawn.

Keywords: Donggu herbarium, branching of shoots, scientific research work of schoolchildren.

В целях развития системы дополнительного образования среди школьников, интересующихся естественнонаучным направлением, сохранения, изучения и обогащения генофонда растений природной и культурной флоры, рационального использования растительных ресурсов, проведения образовательной и научно-просветительской работы в области ботаники и охраны растительного мира при повышении уровня естественнонаучной грамотности и экологической культуры подрастающего поколения федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», при поддержке Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации [1] инициирована работа по созданию Сети детских ботанических садов в новых присоединенных регионах РФ.

«Ботанические сады всего мира ведут активную научно-исследовательскую работу, их коллекции и библиотеки – прекрасная база для исследований в области интродукции, биоморфологии, популяционной биологии, фитоценологии», что указано в Международной программе ботанических садов по охране растений [1]. Ботанические сады, являются научно-исследовательскими центрами по всему миру.

В образовательных организациях, работающих с детьми в возрасте от 5 до 18 лет, прежде всего на станциях юных натуралистов, в экологических центрах, да и в общеобразовательных школах с начала XX века создавались учебно-опытные участки, дендрарии, сады, оранжереи, экспозиции. Система детских учреждений, имеющих коллекционные фонды растений, встроилась в общегосударственную деятельность по сохранению и изучению генетических ресурсов растений. В 2020 году в Российской Федерации возникла новая образовательная единица – детский ботанический сад. Это подразделение образовательной организации, в

которой с просветительской, образовательной, а также научно-исследовательскими целями культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции живых растений из разных частей света и различных природно-климатических зон. Детские сады создаются с целью развития системы дополнительного образования детей естественнонаучной направленности.

Детский ботанический сад содержит, пополняет и развивает, коллекционный и экспериментальный фонд живых растений в открытом грунте и в оранжереях, обменные фонды семян и гербарий, коллекции ботанической иллюстрации, библиотеку, а также иные естественнонаучные и художественные коллекции, демонстрационный материал. Коллекции и фонды детского ботанического сада являются основой его научно-образовательной и культурно-просветительской деятельности.

Детские ботанические сады, применяя единый методологический и методический аппарат по интродукционному изучению растений, могут встраиваются в исследовательские программы региональных интродукционных центров (ботанических садов и образовательных учреждений) и могут осуществлять совместную с ними научно-исследовательскую деятельность, оформив сотрудничество в форме соглашения о сетевом взаимодействии.

В Донецкой области на протяжении 60-ти лет выполняет роль координатора эколого-натуралистического движения Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» (ГБУДО «ДОНРЭНЦ»). Главной задачей центра является обеспечение условий для удовлетворения потребностей и интересов учащейся молодежи в биологическом и экологическом образовании, профессиональной ориентации, связанной с естественными дисциплинами, организации содержательного досуга, организации здорового образа жизни и формировании культуры здоровья подрастающего поколения. На сегодня ДОНРЭНЦ является куратором формирования сети детских ботанических садов в Донецкой области.

Методики научных исследований с объектами коллекций детских ботанических садов подробно изложены в «Методических рекомендациях ...» [1], в настоящих рекомендациях представлены общедоступные методы изучения растений при их интродукции. Предлагаемые методики являются адаптированными вариантами для использования детьми. Являются общепринятыми, стандартными научно-практическими методами и не требуют сложного, подчас малодоступного оборудования. На кафедре ботаники и экологии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет» в рамках соглашения о взаимодействии с ДОНРЭНЦ по программе детских ботанических садов, для педагогов и учащихся школ разработали курс лекций по изучению ботанических объектов. Также для самостоятельного освоения школьниками методик изучения морфологических особенностей растений, разрабатываются наглядные практические работы. Для освоения методики научных исследований с объектами коллекций детских ботанических садов (методы интродукционного изучения растений) – раздел 4 в «Методических указаниях ...» [1], рассмотрены морфометрические характеристики вегетативных и генеративных органов растений. Отобрали имеющийся на кафедре гербарий декоративных растений. Наиболее полно побегообразование у травянистых многолетников представлено на гербарных образцах зорьки (лихниса) кожистого. Именно на его примере рассмотрели методику определения порядка ветвления побегов, замера линейных параметров, ведения учетных записей и обработки полученных данных, анализ полученных результатов и формулирования выводов.

Ниже приводим результаты проведенной работы. Следует отметить, что род *Lychnis* L. – зорька (лихнис), относится к семейству гвоздиковых – Caryophyllaceae, представлен многолетними травами. Цветки одиночные или в рыхлом соцветии. Чашечка сростнолистная, колокольчатая, с 10 жилками, 5-зубчатая. Лепестки розовые, красные или белые, с цельным или глубокодвураздельным отгибом, при основании с привенчиком. Тычинок десять, столбиков пять. Коробочка одногнездная, раскрывается зубцами. Сам вид лихнис кожистый – *L. coronaria* (L.) Desr. Высотой 30 – 100 см, с густым беловойлочным опушением. Стебли прямые, наверху вильчатые. Нижние листья продолговато-обратнояйцевидные, суженные в черешок, верхние ланцетные, сидячие. Цветки крупные, одиночные или в рыхлом

малоцветковом соцветии. Чашечка трубчато-колокольчатая, 15-17 мм длиной, 7-8 мм шириной. Лепестки красные, с цельным отгибом. Коробочка продолговатая. Цветет в середине лета. Произрастает на травянистых склонах и среди кустарников в Крыму, на Кавказе, в горах Средней Азии [2].

Для исследуемых растений отметили моноподиальный тип ветвления, растения с названным типом ветвления, имеют генеративные побеги, которые относятся ко второму порядку – они расположены в пазухах на главном побеге и нумеруются, начиная от основания главного побега. Если на этих побегах имеется следующий порядок, то для определения их местоположения нужно указывать номер узла на главном стебле и свой номер, считая от основания побега второго порядка [3]. По мере роста растения число узлов на главном стебле увеличивается и в морфологический анализ включаются вновь образующиеся побеги.

У рассмотренных однолетних растений осевой побег (побег первого порядка) развивается как типичный розеточный. Листорасположение супротивное. Побеги второго порядка отмечали только у растений, имеющих 6-7 пар развитых листьев, побеги третьего порядка отмечали на побегах второго порядка имеющих 5-7 пар развитых листьев; при этом на побеге первого порядка насчитывали 11-12 пар настоящих листьев, из них нижние две пары листьев уже отмерли (табл. 1). Также в таблице указывали среднее значение длины побегов.

Таблица 1 – Побегообразование у однолетних растений *Lychnis coronaria* (L.) Desr.

Порядок ветвления	Количество побегов	Длина побегов с листьями, см
I	1	18
II	11	14
III	27	1-7

У рассмотренных многолетних растений осевой побег (побег первого порядка) продолжает моноподиальное нарастание. Побеги второго порядка переходят в генеративные и сильно разветвляются, поэтому растение приобретает вид разветвленного компактного куста.

Таблица 2 – Побегообразование у многолетних растений *Lychnis coronaria* (L.) Desr.

Порядок ветвления	Количество побегов			Длина побегов, см
	общее	генеративных	вегетативных	
I	1	-	1	18
II	11	11	-	40-60
III	65	43	22	30-60
IV	86	72	14	10-20
V	78	73	5	4-8
VI	32	32	-	4-5
VII	10	10	2	2-3
VIII	2	2	-	2

Отметили, что, по-видимому, цветение начинается с цветков, расположенных на побегах II порядка, они одиночные и на момент измерений уже отцвели. Наибольшее количество цветков и массовость цветения обеспечивают побеги II, III и IV порядков. Также отмечали, что у побегов V – VIII порядков в пазухах листьев имеются бутоны, что указывает на следующую волну цветения.

Проведенная работа демонстрирует, что школьник самостоятельно сможет определить морфологические характеристики выбранного для исследования растения. Так как в лекциях подробно изложены характеристики всех имеющихся типов ветвлений побегов, а в наглядной практической работе подробно изложена последовательность выполнения. Таким образом, доступность материала и взаимодействие со специалистами позволит увеличить научно-исследовательский потенциал школьников.

1. Методические рекомендации по созданию детских ботанических садов и организации на их базе исследовательской работы с обучающимися / Сост. А.В. Панин, М.В. Севастьянова, И.В. Шилова. – М.: Народное образование, 2023. – 69 с.
2. Мир растений. Краткий справочник-определитель / сост. Д.Я. Зацепина, В.М. Остапко. – Д.: «Издательство Сталкер», 2002. – 304 с.
3. Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений. – М.: Советская наука, 1952. – 391 с.